

ETHICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASE

AI adopted to produce educational resources

A university student during her apprenticeship in a company is involved in an activity aimed at onboarding young interns in the multinational food industry. For some of the activities in English, the student observes that Rask, a voice-over system that produces perfect dubbing by adopting the voice of the person producing the video, is being adopted by one trainer. The system is easy to use, so the HR unit decides to scale up and generate 200 videos in various languages. The student knows from the activism of some of friends in the Global South, that the total Energy used for these operations is ~40 kWh and that the CO₂ emitted: ~16 kg. 16 kg of CO₂ is about as much as a gasoline car emits when driving 100 km. It is also the equivalent of leaving a 60W light bulb on for 27 consecutive days. Water use has a strong impact in some communities where data servers are housed.

Have you ever found yourself in a similar situation?

What are your feelings about this?

Let us consider the following ethical criteria

#CARD IV - SOCIAL AND ENVIRONMENTAL WELL-BEING

#CARD III - DIVERSITY, NON-DISCRIMINATION AND EQUITY

What are the problems in this practice?

What would be an “ethical” approach?

Future of Educational Professionalism: Your Reflections

Co-funded by
the European Union

ÉTICA

ΔCERCA DE IA Y DATOS

En la educación y el aprendizaje permanente

CASO

IA adoptada para producir recursos educativos

Una estudiante universitaria, durante su aprendizaje en una empresa, participa en una actividad destinada a la incorporación de jóvenes becarios en la industria alimentaria multinacional. Para algunas de las actividades en inglés, la estudiante observa que un formador está adoptando Rask, un sistema de locución que produce un doblaje perfecto al adoptar la voz de la persona que produce el vídeo. El sistema es fácil de usar, por lo que la oficina “Digital Learning” decide ampliarlo y generar 200 vídeos en varios idiomas. La estudiante sabe, por el activismo de algunos amigos en el Sur Global, que la energía total utilizada para estas operaciones es de ~40 kWh y que el CO2 emitido: ~16 kg. 16 kg de CO2 es aproximadamente lo que emite un coche de gasolina al recorrer 100 km. También es el equivalente a dejar una bombilla de 60 W encendida durante 27 días consecutivos. El uso del agua tiene un fuerte impacto en algunas comunidades donde se alojan servidores de datos.

Hechos a nivel local. Este caso fue relatado en un laboratorio en el Norte de Italia. El software había sido utilizado en una universidad privada en la que la ambición era - desde una política institucional- llegar a una cobertura del 100% de videos en idioma inglés para acelerar procesos de internacionalización en curso. Este elemento se liga con una serie de políticas nacionales por las cuales la internacionalización es vista como un elemento central en un contexto demográfico en el cuál se prevé una disminución del alumnado local. Sin embargo, el idioma es un obstáculo para esa estrategia.

Emociones e infraestructuras afectivas. Un primer sentimiento que emergía da quién relataba era su incomodidad respecto del no asumir un proceso lingüístico y cultural con sus tiempos, por ejemplo basados en la progresiva adquisición y circulación de una “lingua franca” como el inglés. Por otro lado, la incomodidad de esconder un nivel de competencia variable respecto al idioma, en docentes que en cualquier caso ofrecen un excelente nivel -por ejemplo en ámbitos humanístico-sociales-.

Esta discusión se relaciona con elementos centrales de una ética para la introducción de la IA y los datos en un contexto educativo

#TARJETA IV - BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL. Teniendo en cuenta esta dimensión, el uso masivo de la IA podría tener un impacto ambiental no deseado, además de promover una entrada destructiva, no controlada por procesos de ajuste y equilibrio social que son lentos, como la internacionalización.

#TARJETA III - DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD. Esta dimensión orienta a pensar la necesidad de considerar las universidades como sistemas abiertos, cuya mirada al mundo no se basa sólo en una lógica extractiva y de performance, sino en el promover también un territorio y su cultura. El uso de la IA para procesos masivos va en contra de esas funciones que apoyan la diversidad

Hacia un enfoque ético

Un enfoque ético se basa en la deliberación de una política de traducción masiva, acompañando procesos de producción de contenido que tienen que ver con un enfoque de apertura cultural progresivo. Una ética del cuidado implica seguir produciendo contenidos en el idioma local, promover el aprendizaje lento de los idiomas en quien llega y se aproxima a ese ambiente cultural, en un cuidado de la expresión y la traducción/interpretación como ámbitos de actividad humana que implican procesos de sentido (como el encontrar enfoques para el “lost in translation”)

Imaginemos como construir un futuro de profesionalismo educativo: ¿qué reflexiones surgen?

En la profesión educativa, será importante considerar que la producción de contenido es un trabajo que arriesga a perder sentido si se masifica, porque el crear contenido es reflexionar sobre las posibilidades de consumo del alumnado, su participación en dar forma a ese contenido a partir del diálogo con el docente, que captura necesidades. La IA tiene un impacto ambiental: su uso tiene que estar circunscripto a una necesidad específica por la cuál su uso implica la solución de un problema (como la inclusión a través del mejoramiento de la accesibilidad). Si el foco de un uso masivo es responder al gerencialismo y la aceleración productiva, el daño podría superar el beneficio. Estos elementos tienen que ser pesados y discutidos.

Co-funded by
the European Union